

Data: Transluzente Glaskomposite mit binären Zwischenschichten

Peer Fehling, Dagmar Raab, Karin Sönnichsen, Heinrich Kern und
Dagmar Hülsenberg
Technische Universität Ilmenau, Institut für Werkstofftechnik, Gustav-Kirchhoff-Str. 6,
D-98693 Ilmenau, E-Mail: dagmar.huelsenberg@tu-ilmenau.de

Kathrin Weise, Sabine Stöckel, Dagmar Dietrich und Günter Marx
Technische Universität Chemnitz, Professur Physikalische Chemie, Str. der Nationen
62, D-09111 Chemnitz, E-Mail: guenter.marx@chemie.tu-chemnitz.de

		756f-Glas ⁷	Nextel 440-Faser ⁸
Brechzahl n_d		1,49	1,616
Dichte	[g/cm ³]	2,22	3,05
linearer thermischer Ausdehnungskoeff. (20..300°C)	[10 ⁻⁶ /K]	4,8	5,3
Transformations- temperatur	[°C]	504	-
E-Modul	[GPa]	45	190
Biegebruchfestigkeit	[MPa]	52	-
Zugfestigkeit	[GPa]	-	2,07

Tabelle 1: Eigenschaften der Verbundkomponenten

Abb. 1: Vergleich der Einzelfaserzugfestigkeiten entschlichteter und BN/TiO₂-beschichteter Nextel 440-Fasern

Abb. 2: TEM-Aufnahme eines Nextel 440 // BN/TiO₂ // 756f-Glas-Verbundes
 Es sind an den jeweiligen Grenzflächen Faser/BN, BN/TiO₂ sowie TiO₂/Matrix keine auffälligen Reaktionszonen sichtbar. Diffusionsvorgänge, vor allem an den BN-Grenzflächen, können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Abb. 3: Biegekurven von Nextel 440-faserverstärkten 756f-Glasmatrixverbunden mit unterschiedlichen Zwischenschichtsystemen

a) Pull-out (Langfaserverbund)

b) Pull-out (Kurzfaserverbund)

Abb. 4: REM-Aufnahmen der Bruchflächen lang- bzw. kurzfaserverstärkter Nextel 440 // 40nm BN/30nm TiO₂ // 756f Glas-Verbunde (Faservolumengehalt ~ 10%)